

ОБҲОИ ДОХИЛИИ ОСИЁИ МИЁНА

РАЦАБОВ СОМОН ҚУРБОНҲОНОВИЧ

Омузгори кафедраи географияи иқтисодӣ ва методикаи тайлими география. Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар айни замон масълаи истифодабари оқилонаву комплексӣ, муҳофизат ва тоза нигоҳ доштани ин сарвати бебаҳои табиат дар ҷои аввал меистад. Ҳамаи инҳо тавассути гардиши бузурги об бо ҳамдигар робитаи зич доранд. Дар маҷмӯъ захираҳои табиӣ муҳимро ташкил медиҳад. Аз ин сабаб обҳои ширину тоза ва ошомиданӣ барои мавҷудияти организмҳои зинда мусоидат мекунад.

Калидвожа: Сарватҳо, обҳо, кӯлҳо, захираҳои табиӣ, организми зинда, саноат, хоҷагии кишоварзӣ, муҳофизат, истифодабари.

Аннотация: В настоящее время вопрос рационального и комплексного использования, защиты и сохранения этого бесценного природного ресурса стоит на первом месте. Все эти аспекты тесно взаимосвязаны в рамках великого круговорота воды. В целом, они представляют собой важные природные ресурсы. Поэтому пресная, чистая и питьевая вода способствует существованию живых организмов.

Ключевые слова: Ресурсы, воды, озера, природные ресурсы, живые организмы, промышленность, сельское хозяйство, защита, использование.

Abstract: Currently, the rational and integrated use, protection, and conservation of this invaluable natural resource is of paramount importance. All these aspects are closely interconnected within the Great Water Cycle. Overall, they constitute essential natural resources. Therefore, fresh, clean, and potable water supports the existence of living organisms.

Keywords: Resources, water, lakes, natural resources, living organisms, industry, agriculture, protection, use.

Ба обҳои дохилӣ (обҳои хушкӣ) дарёҳо кӯлҳо, ботлоқзорон, обҳои зерзамини обанборҳои сунъӣ, нами хок, пиряхҳо, барфу яхбандии бисёрсола мансубанд. Ҳамаи инҳо тавассути гардиши бузурги об бо ҳамдигар робитаи зич доранд. Дар маҷмӯъ захираҳои табиӣ муҳимро ташкил медиҳад. Аз ин сабаб обҳои ширину тоза ва ошомиданӣ барои мавҷудияти организмҳои зинда мусоидат мекунад. Обҳои қисми хушкӣ барои саноат ва хоҷагии кишоварзӣ ниҳоят заруранд. Махсусан барои хоҷагии кишоварзӣ. Дар айни замон масълаи истифодабари оқилонаву комплексӣ, муҳофизат ва тоза нигоҳ доштани ин сарвати бебаҳои табиат дар ҷои аввал меистад. Ёлон шудани Даҳсолаи байналмилали амалиёти (Об барои ҳаёт) мисоли равшанӣ марбут аст.

Пиряхҳо ва аҳамияти онҳо. Дар минтақаи Осиеи Миёна пиряхҳои зиёде мавҷуданд. Агар масоҳати умумии пиряхҳои Осиеи Миёна 17-18 ҳазор км²-ро ташкил диҳад, 60%-и он ба қаламрави Тоҷикистон рост меояд. Онҳо дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистон бештар дар баландҳои 3400-5240 м паҳн гадидаанд. Аз ин баландҳо хати барфи мегузарад. Ҳангоми ҳаракати пиряхҳо забонаи онҳо аз хати барфи поён мефарояд. Дар натиҷа онҳо аз гармии ҳаво об шуда, физогирии даёҳоро дар фасли тобистон таъмин менамоянд.

Хотирнишон бояд қард, Тоҷикистон бинобар хусусиятҳои ҷуғрофӣ ва иқлимӣ худ дар Осиеи Миёна маркази азими яхбанди ба шумор меравад. Пиряхҳо танзимкунандагони оби дарё ва иқлим буда, қариб 6%-и ҳудуди кишварро ишғол менамоянд. Мувофиқи маълумоти мавҷуда дар марзи Тоҷикистон 8492-пирях ба ҳисоб гирифта шудааст. Дар пиряхҳои кишварамон 456,9 км мукааб об захира гардида, соли ин пиряхҳо ба дарёҳо 61,8 км мукааб об медиҳанд. Ин чунин маъно дорад, ки захираи оби пиряхҳо нисбат ба микдори сарфаи солони дарёҳо қариб ҳашт маротиба зиёд аст.

Пиряхҳо сарвати бебаҳои табиат мебошанд. Дар шароити иқлими хушке, дар қисми ҳамвори Осиёи Миёна ва Тоҷикистон ҳуқуқфармо аст, пиряхҳо ва барфҳои баландкӯҳ ягона манбаи об мебошанд, ки аз онҳо дарёҳои хурду калон ибтидо мегиранд ва замини водии хурду калонро обшор мегардонанд. Ҷиҳати муҳими пиряхҳо аз он иборат аст, ки онҳо дар ҳамон маврид бештар об мешаванд, ки заминҳои обёришаванда ба об эҳтиёҷ доранд. Хусусияти дигари пиряхҳо аз он иборат аст, ки миқдори зиёди обашонро хусусан, дар солҳои камоб, ки дар ин вақт бо барфи мавсими пушидашави тез аз байн меравад, медиҳанд, яъне дар шароити ниҳоят зарур пиряхҳо метавонанд захираи оби дар чараёни якҷанд сол ғункардаашонро сарф намоянд. Дар солҳои сероб, ки боришоти зимистона миқдоран зиёд буда, обшавии ях кам аст, пиряхҳо захираашонро пурра мегардонанд. Барои ҳамин пиряхҳо чун захираи дарозмуддати об ва танзимкунандаи табиӣ чараёни дарёи шуморида мешаванд.

Маълумоти солҳои охир нишон медиҳанд, ки пиряхҳои начандон калони дар нишебҳои ҷануби ҷой гирифта, дар марҳилаи хурдшави қарор доранд. Пиряхҳои ҳастанд, ки аҳамияти кам доранд ва ҳолати доимии худро нигоҳ медоранд. Олимон муқаррар кардаанд, ки масоҳати пиряхҳои кӯҳӣ дар натиҷаи гармшави, ки баъди яхбандии чорумин ба вучуд омада буд, кам гардид.

Тамоили дигари кам гардидани масоҳати пиряхҳои Помир ва Осиёи Миёна ба проблемаи баҳри Арал алоқаманд аст. Чуноне, ки маълум аст, аз сатҳи баҳри Арал ҳар сол зиёда аз 1млн. тонна намак ба ҳавои атмосфера дохил мешавад. Ин яке аз нишонаҳои проблемаи минтақавии Арал мебошад, ки таъсири он ба пиряхҳои Помир мушоҳида мегардад. Мутаассифона, дар кишвари мо захираи пирях то 20 км мукааб қоҳиш ёфтааст. Бузуртарин пиряхи кӯҳӣ Федченко 1км дарози, 1 км² масоҳат ва 2 км-и мукааб ҳаҷми худро гум кардааст. Ин аломатҳо хусусияти ба бухрони захираҳои оби дучор шудани манотиқи Осиёи Миёнаро инъикос менамояд. Мувофиқи маълумоти навин дар минтақаи кӯҳҳои Помир 1085 пиряхҳои калон ба ҳисоб гирифта шудааст, ки 54%-и онҳо аз 2то 6 км дарози даранд. Дар ин ҷо аз ҳама калонтарин пиряхи Федченко мебошад, ки яке аз пиряхи калонтарин дар води мавҷуд будаи кураи Замин ба ҳисоб меравад. Пиряхи Федченко шохадор буда, 156км² масоҳат дорад ва дарозияш 71-78 км-ро ташкил медиҳад.

Шохобҳои баланди пирях ба 7480 м расида, охири забонааш то баландии 2910м поёнтар фаромадааст. Ғафсии қабати яхи пирях дар баъзе ҷойҳо аз 800м зиёд аст. Ҳаҷми ях бошад, 130км² мебошад. Ба ин пирях қариб 50 шоха ҳамроҳ мешавад, ки масоҳаташон аз 30км² зиёдтар аст. Инҳо пиряхҳои Бивачи-8,05км мукааб, Наливкин-8,6 км мукааб, Витковский-6,9км мукааб, Академияи Фанҳо-5,25км мукааб ва ғайраҳо мебошанд. Аз ин пиряхҳо дарёҳои зиёде чори мешаванд. Солҳои 1932-1933 экспедитсияи Тоҷику-Помир дар ин ҷо таҳқиқот гузаронида, расадхонаи «пиряхи Федченко» сохта ба истифода дод, ки он баъдтар бо номи Н.П. Горбунов гузошта шуд. Ин расадхона дар баландии 4200м воқеъ гадидааст. Ба гайр аз пиряхи Федченко пиряхҳои нисбатан калони ин марказ Грум-Грижимайло дар шаркии қаторкӯҳҳои Язғулом воқеъ гардида, дарозияш ба 37,0 км масоҳаташ 81,9км²-ро ташкил медиҳад. Гармо ҳам яке аз пиряхҳои калонтарин ба ҳисоб меравад, ки аз он сарғаҳи дарёи Хингоб чори мешавад. Дарозии ин пирях 30,4км бараш то 2км ва масоҳаташ 114,6км² мебошад. Забонаи пирях то баландии 2970м кашол ёфта бо мореана (тудай пораҳои чинсҳои кӯҳӣ ва сангҳо, ки аз болои кӯҳ ба воситаи ҳаракати пиряхҳо мефарояд) пушида шудааст.

Дар Тиёншон барфҳои бисёрсола ва пиряхҳо зиёданд. Масоҳати умумии пиряхҳо 10,2 ҳазор км² мебошад. Дар кӯҳсори Тиён-шон гуруҳи пиряхҳои мавҷуданд, ки аз руи ҳаҷму шакли худ аз ҳамдигар тафовути зиёд доранд. Дар ин ҷо пиряхҳои хурди дар нишебҳои шадид часпида овезон ва дарёҳои ҳақиқатан яхин, ки дарраҳоро пур кардаанд, дидан мумкин аст.

Дарёҳои Осиёи Миёна. Ягон қатра оби дарёҳои Осиёи Миёна ба Уқёнуси Ҷаҳони намерезад. Бисёр дарёҳо, ҳатто чун Зарафшон аз кӯҳҳо сар шуда, дар биёбон хушк мешавад. Дарёҳои қаторкӯҳҳои Туркистон, Олой ва Тиён-шони Ғарби, ки оби худро ба Сирдарё мерезанд, пуроб шуда, сипас ба қисми шимоли ғарби тоб хурда, аз доманаи қаторкӯҳҳои Қаратоғ мегузарад. Баъдан даштҳои ҳамвори Қазоқистонро убур карда, ба баҳри Арал мерезад.

Самти дарёҳои Осиёи Миёна ба самти арзии қаторкуҳҳо вобаста аст. Бинобар ин, аксарияти дарёҳои ин минминтақа аз шарқ ба ғарб чори шуда, самти қаторкуҳҳоро тақрор менамояд. Ғизогирии дарёҳо аз мавқеи ҷойгиршави, релеф ва масоҳати ҳавза вобастагии зич дорад. Инро ба назар гирифта, дарёҳои Осиёи Миёнаро аз ҷиҳати ғизогири ба чор намуд ҷудо мекунам.

1. Дарёҳои ғизогириашон пиряхию барфи. Дарёҳое, ки онҳо аз кулҳои куҳи, пиряхҳо ва бафҳои доими сарчашма мегиранд. Дар ин дарёҳо серобшави 6-7 моҳ давом мекунад ва моҳи август серобтарин моҳ ба ҳисоб меравад.

2. Дарёҳои ғизогириашон бафию пиряхи. Дар ин дарёҳо давраи серобшави 5-6 моҳ давом мекунад. Давраи серобшавии об ба моҳҳои май ва июн рост меояд.

Дарёҳои Тоҷикистон, адади онҳо ба 947 мерасад. Ё худ дарёҳое, ки дарозиашон аз 10 км зиёданд, беш аз 947 адад мебошанд. Дарёҳои Тоҷикистон захираҳои бузурги энергияи об доранд. Иқтидори энергияи дарёҳову кулҳои кишварамон 64 млн кВт-ро ташкил медиҳад.

Захираи обии руизамини дар қаламрави Осиёи Миёна нобаробар тақсим шудааст. Солҳои охир аз сари нав нақшаи неругоҳҳои хурди барқи оби пурра таҳқиқ шуда, самаранокии онҳо дар ноҳияҳои баландкуҳ исбот шудааст. Истифодаи чунин НБО-ҳои хурд имконияти сарфа намудани чоряки ин захираҳоро дорад. Аз тарафи дигар, хароҷоти солони ин неругоҳҳо хело ночиз аст. Бартарии неругоҳҳои хурд боз дар он аст, ки дар шароити куҳсор заминҳои барои кишоварзи мувофиқ зери об намонанд.

Сирдарё яке аз артерияҳои бузурги обии сарзамини Осиёи Миёна буда, 443 ҳаз .км² масоҳат дошта, ҳавзааш дар байни 39°23'-46° арзи шимоли ва 61°-78°24' тули шарқи ҷойгир шудааст. Тулаш аз шимол ба ҷануб ба масофаи 800 км ва аз ғарб ба шарқ 1600 км аст. Ҳавзаи Сирдарё 32%и масоҳати Осиёи Миёнаро ишғол кардааст. Ҷараёни солони дарё 14 км мукааб.

Ҳавзаи обғундории Сирдарё асосан ба қисми ғарбии силсилакуҳҳои Тиён-шон ва нишебиҳои қаторкуҳҳои Олой ва нишебиҳои шимолии қаторкуҳи Туркистон мансуб аст.

1. Ҳавзаи дарёи Норин, сарчашмаи асосии Сирдарё буда, захираи обии худро аз Тиён-шони Маркази ҷамъ меоварад.

2. Водии Фарғона, аз куҳҳои атроф зиёда аз 100 дарёву дарёҳои хурд чори мешаванд, вале бештари онҳо то Сирдарё чори намешаванд.

3. Тиён-шони Ғарби, дарёҳои Оҳангарон, Чирчик, Арис чори мешаванд.

4. Ҷануби ғарбии нишебии қаторкуҳҳои Қаратоғ.

Бояд қайд кард, ки қисми шимолии ҳавзаи Сирдарё дар минтақаи иқлимии муътадил, қисми ҷанубиаш дар минтақаи иқлими субтропикию континентали ҷойгир мебошад.

Сирдарё аз рудҳои Норин ва Қародарё сарчашма мегирад. Дар саробаш (Қирғизистон) Норин ном дорад. Захираи обии руди Норин се маротиба зиёдтар нисбат ба Қародарё аст. Дарёи Сир идомаи руди Норин буда, Қародарё шохоби чапи он мебошад. Дарозии умумии Сирдарё аз он ҷое, ки Қародарёву Норин бо ҳам пайваст мешаванд 2212 км, вале аз сароби Норин 3019 км мебошад. Масоҳати ҳавзаи обғундории Сирдарё 219000 км² аст.

Дарёҳои қаторкуҳҳои Туркистон, Олой ва Тиёншонн Ғарби, ки оби худро ба Сирдарё мерезанд, пуроб шуда, ба воситаи водии Фарғона ба пасти Турон чори шуда, сипас ба қисми шимоли-ғарби тоб хурда, аз домани қаторкуҳҳои Қаротоғ мегузарад. Баъдан даштҳои ҳамвори Қазоқистонро убур карда, ба баҳри Арал мерезад.

Дарёи Аму себтарин дарёи Осиёи Миёна мебошад. Дарозии он 2325 км-ро ташкил дода, аз шимол қаторкуҳи Ҷиндукуш (қаламрави Афғонистон) аз пиряхҳои Веровский ибтидо мегирад. Дарё дар болообаш Вахчир ном дорад. Ҳангоми бурида гузаптани пешкуҳи ҷанубу ғарбии қаторкуҳи Вахон ба худ номи дарёи Вахонро мегирад. Дарозии дарёи Вахчир бо дарёи Вахон то ба дарёи Помир ҳамроҳ шуданаш 120 км-ро ташкил медиҳад. Баъд аз пайваст шудан ба дарёи Помир онро дарёи Панҷ меноманд. Дар мавзеи бо ҳам пайваст шуданаш бо дарёи Вахш хеле пуроб мегардад ва дар ин ҷо Амударё ташкил меёбад. Амударё ва шохоби он Панҷ худуди қисми ҷанубии ҷумҳуриро аз давлати ҳамсоя Афғонистон ҷудо менамояд. Дар айни замон Амударё ва шохоби он Панҷ аз худуди Ҷумҳурии Афғонистон ва Тоҷикистон мегузарад.

Дарёи Панҷ. Калонтарин ва пуробтарин шохобҳои Амударё Панҷ ва Вахш ба шумор мераванд. Ба ғайр аз дарёҳои Кофарниҳон ва Сурхондарё ба ин дарёҳо қариб 80%-и чараёни солони Амударё рост меояд. Ҳавзаи обҷамъкунии ин дарёҳо васеъ мебошад, аз ҷумла масоҳати ҳавзаи дарёи Панҷ 114000 км², буда аз маҷрои он дар як сол 35 км мукааб об чори мешавад. Ҳамаи шохобҳои, ки дарёи Панҷро ташкил медиҳанд, дар болооби худ пурталотум ва чараёни тез доранд. Водии онҳо танг ва дар баъзе мавзёҳо шаршараю остонаҳо ҳосил кардаанд. Дарозии дарёи Панҷ 921 км буда, водии дарё вобаста ба релеф ва хусусияти ҷинсҳои куҳи ва чараёни он дар ҳама маҳалҳо як хел намебошад. Дар сарғаҳи он паҳноии води 1,5 км аст. Ҳангоми аз Ишкошим поёнтар, аз минтақаи куҳҳо гузаштан дар баъзе мавзёҳо водии чуқур ва тангро ҳосил кардааст. Баробари аз минтақаи куҳи ба хамвори фуромадан суръати чараён оҳиста-оҳиста суст мешавад. Он масолаҳоро, ки дар натиҷаи вайрон кардан ва шустани ҷинсҳои куҳи овардааст, дар поёноби худ боқи гузошта, водии васеъро ташкил намудааст. Дар ин ҷо дарё ба якҷанд шохобҳо тақсим шуда, дар байни онҳо ҷазираҳои хурду калон ҳосил шудаанд.

Дарёи Вахш. Яке аз калонтарин шохобҳои Аму буда, аз қисми шарқии қаторкуҳи Олой дар масофаи 524 км чори мешавад. Ҳавзаи дарёи Вахш 39100 км² мебошад. Шохобҳои калонтарини он аз қаторкуҳҳои Паси Олой сар шуда, дар саробаш номи Қаросуро мегирад. Вай дар поёнтар бо номи Қизилсу маълум аст. Қизилсу аз тарафи чап шохобҳои гуногун дошта, аз водии Олой мегузарад ва худуди Тоҷикистонро ба дигар шохоб ба Муғсу ҳамроҳ мешавад. Муғсу аз худуди шимоли шарқии Помир сарчашма гирифта, дар сароби худ Баландкиик номида мешавад. Муғсу бо Қизилсу як шуда Сурхобро ташкил медиҳанд. Шарқтар ба Сурхоб дарёи Хингоб якҷоя шуда, ба худ номи Вахшро мегирад.

Дарёи Вахш дар байни дигар дарёҳои ҷумхури хусусиятҳои махсус дорад. Давраи сероби моҳҳои июн-июл мебошад. Оби он ҳамеша каму зиёд шудан мегирад. Дар як сония 836 м мукааб об чори мешавад, ки ин ба 20,4%-и сарфи солони баробар аст. Давраи камобии он ба моҳҳои декабр, январ, феврал ва март рост меояд. Дарёи Вахш яке аз дарёҳои аҳамиятноктарини Тоҷикистон буда, барои обёрии заминҳои пахтакор ва дигар зироатҳои водии Вахш мавриди истифодаи васеъ қарор мегирад. Аз лиҳози иқтисоди дарёи Вахш барои рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи Тоҷикистон мавқеи бузург дорад.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абдуллоев А. Ш. Методикаи таълими география. – Душанбе: Маориф, 2018.
2. Раҳимов Ҳ. Б. Педагогика. – Душанбе: Ирфон, 2017.
3. Назаров Қ. С. Методикаи таълими фанҳои табиатшиносӣ. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айни, 2020.
4. Комилова М. М. Асосҳои дидактикаи муосир. – Душанбе: Маориф, 2019.
5. Ходиев Н. Н. Таълими фанҳои география дар мактабҳои миёна. – Душанбе: Маориф, 2016.